

FACTORES DE RIESGO PREDISPONENTES EN SEPSIS NEONATAL

PREDISPOSING RISK FACTORS IN NEONATAL SEPSIS

DOI:

AUTORES: Santos Andrade Andrés David ¹

Kiara Fernanda Ronquillo Garcés ²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (santosandradeandresdavid@gmail.com)

Fecha de recepción: 15 / 10 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 10 / 2022

Fecha de publicación: 30/ 12 / 2022

RESUMEN

La sepsis neonatal es una infección bacteriana que ingresa inicialmente al torrente sanguíneo del lactante, con una respuesta inflamatoria sistémica inespecífica y manifestaciones clínicas atípicas, que son progresivas o malignas, adquiridas por toda la madre, debido a factores de riesgo maternos y neonatales. **Metodología:** Se realizó un estudio retrospectivo que analizó los factores de riesgo presentes en recién nacidos que fueron atendidos en el Hospital Básico de Playas durante el año 2020, se recopiló la información contenida en el historial clínico de 65 recién nacidos que padecieron la enfermedad, con el propósito de encontrar los factores de riesgo más importantes en la aparición de la sepsis neonatal. **Resultados:** se encontró que la presencia de sepsis neonatal es más evidente en las primigestas con un porcentaje de 43%, los hijos de madres que presentaron la ruptura temprana de membrana presentaron sepsis neonatal en el 72% de los casos, en cuanto a los factores de riesgo fetales se encontró que el 77%, de estos neonatos

1 Médico, Universidad Estatal de Milagro. Correo: santosandradeandresdavid@gmail.com. Orcid: 0000-0003-1037-6346.

2 Universidad Estatal de Milagro. Correo: kikironquillogarces@gmail.com. Orcid: 0000-0003-3940-4589.

nació a término, 58% de los neonatos fue de sexo masculino y el peso del 75% de los neonatos su peso fue mayor o igual a 2500. **Conclusiones:** Podemos concluir que los hijos de primigestas padecieron en mayor medida la enfermedad, de igual manera la prematuridad del recién nacido, el peso del niño al nacer, así como los tratamientos invasivos en los neonatos, fueron los factores de riesgo neonatales se encuentran con mayor relevancia en la aparición en la sepsis neonatal, Hospital Básico de Playas, enero a diciembre del 2020.

Palabras Clave: factores de riesgo, sepsis neonatal, recién nacido, factores predisponentes.

ABSTRACT

Neonatal sepsis is a bacterial infection that initially enters the infant's bloodstream, with a nonspecific systemic inflammatory response and atypical clinical manifestations, which are progressive or malignant, acquired by the entire mother, due to maternal and neonatal risk factors. **Methodology:** A retrospective study was carried out that analyzed the risk factors present in newborns who were treated at the Basic Hospital of Playas during the year 2020, the information contained in the clinical history of 65 newborns who suffered from the disease was collected, with the purpose of finding the most important risk factors in the appearance of neonatal sepsis. **Results:** it was found that the presence of neonatal sepsis is more evident in the primigravidas with a percentage of 43%, the children of mothers who presented early rupture of the membrane presented neonatal sepsis in 72% of the cases, in terms of the factors of fetal risk it was found that 77% of these newborns were born at term, 58% of the newborns were male and the weight of 75% of the newborns their weight was greater than or equal to 2500. **Conclusions:** We can conclude that the Primiparous children suffered the disease to a greater extent, in the same way the prematurity of the newborn, the weight of the child at birth, as well as invasive treatments in neonates, were the neonatal risk factors found with greater relevance in the appearance in neonatal sepsis, Hospital Básico de Playas, January to December 2020.

Keywords: risk factors, neonatal sepsis, newborn, predisposing factors.

RESUMO

A sepse neonatal é uma infecção bacteriana que entra inicialmente na corrente sanguínea do lactente, com resposta inflamatória sistêmica inespecífica e manifestações clínicas atípicas, progressivas ou malignas, adquiridas por toda a mãe, devido a fatores de risco maternos e neonatais. **Metodologia:** Foi realizado um estudo retrospectivo que analisou os fatores de risco presentes em recém-nascidos que foram atendidos no Hospital Básico de Playas durante o ano de 2020, foram coletadas as informações contidas na história clínica de 65 recém-nascidos que sofreram da doença, com a objetivo de encontrar os fatores de risco mais importantes no aparecimento da sepse neonatal. **Resultados:** verificou-se que a presença de sepse neonatal é mais evidente nas primigestas com um percentual de 43%, os filhos de mães que apresentaram ruptura precoce da membrana apresentaram sepse neonatal em 72% dos casos, quanto aos fatores de risco fetal verificou-se que 77% destes recém-nascidos nasceram a termo, 58% dos recém-nascidos eram do sexo masculino e o peso de 75% dos recém-nascidos seu peso era maior ou igual a 2500. **Conclusões:** Podemos concluir que o As crianças primíparas sofreram em maior proporção a doença, da mesma forma que a prematuridade do recém-nascido, o peso da criança ao nascer, bem como os tratamentos invasivos nos neonatos, foram os fatores de risco neonatais encontrados com maior relevância no aparecimento em recém-nascidos. sepsis, Hospital Básico de Playas, janeiro a dezembro de 2020.

Palavras-chave: fatores de risco, sepse neonatal, recém-nascido, fatores predisponentes.

INTRODUCCIÓN

La sepsis neonatal es una infección bacteriana que ingresa inicialmente al torrente sanguíneo del lactante, con una respuesta inflamatoria sistémica inespecífica y manifestaciones clínicas atípicas, que son progresivas o malignas, adquiridas por toda la madre, debido a factores de riesgo maternos y neonatales. Según la CIE-10, se incluye en relación con la infección durante el período perinatal (infección adquirida en el útero o durante el parto). (Tercero-González., 2017)

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2013 la sepsis bacteriana del recién nacido fue la causa responsable del 3.59% de las muertes en menores de un año en Ecuador, ubicándose en la séptima causa en la lista de mortalidad en neonatos. En Ecuador la sepsis neonatal es la cuarta causa de morbilidad neonatal según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el período 2014. El porcentaje de mortalidad por sepsis de aparición temprana varía en un rango del 10 al 30%. (Sellan, 2016)

La incidencia de sepsis neonatal varía de uno a cinco casos por cada mil nacidos vivos en todo el mundo, la incidencia y muerte por sepsis neonatal está aumentando en América Latina, los principales factores observados en estos pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal fueron el sexo masculino, la etnia caucásica, el parto prematuro y el bajo peso al nacer. (Gómez-Domínguez, 2018)

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de todos los niños que viven en países en desarrollo, alrededor del 20 % desarrollan sepsis y el 1 % muere de sepsis. En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó en su informe de 2016 que la sepsis del recién nacido ocupa el sexto lugar en morbilidad infantil y el quinto en mortalidad en Ecuador. En los recién nacidos, las tasas de infección neonatal en la

unidad de cuidados intensivos oscilan entre el 15 % y el 35 %, según el agente causal. (Marcia-Palma, 2019)

Las manifestaciones clínicas de la sepsis en el recién nacido pueden ser variables y, por lo tanto, inespecíficas, en relación con muchas de las comunes en el período neonatal, por este motivo se enumerarán los principales, las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal pueden ser variadas y por lo tanto inespecíficas, siendo compatibles con múltiples entidades frecuentes en el periodo neonatal, por eso a continuación se enunciarán las más principales. Su presentación es amplia y estará en función del órgano diana u órgano afectado, donde este la infección, formará parte de los principales pilares del abordaje y manejo de los recién nacidos con riesgo de sepsis; la mayoría de los síntomas (90%) aparecerán dentro de las primeras 48 horas, el 85% dentro de las primeras 24 horas. (Obando, 2019)

El diagnóstico de sepsis neonatal se basa en una combinación de manifestaciones clínicas, además de valores de laboratorio como PCR, IL-8, Procalcitonina, BHC en presencia de leucocitosis/leucopenia, neutropenia y a todo ello sumado la prueba estándar de oro el hemocultivo. (Mamani, 2020)

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio retrospectivo que analizó los factores de riesgo presentes en recién nacidos que fueron atendidos en el Hospital Básico de Playas durante el año 2020, se recopiló la información contenida en el historial clínico de 65 recién nacidos que padecieron la enfermedad, con el propósito de encontrar los factores de riesgo más importantes en la aparición de la sepsis neonatal.

RESULTADOS

En cuanto a los factores de riesgo maternos se encontró que La presencia de sepsis neonatal es más evidente en las primigestas con un porcentaje de 43%, seguido de las bigesta con un porcentaje de 29%, y un 28% de las multigesta. Se encontró que los hijos de madres que no presentaron la ruptura temprana de membrana presentaron sepsis neonatal en el 72% de los casos, mientras que el 28% de los casos produjo la ruptura temprana de membrana. En cuanto al tipo de parto del cual nacieron los niños que presentaron sepsis neonatal, el 68%, nació por vía vaginal, mientras que el 32%, fue por cesárea.

En cuanto a los factores de riesgo fetales se encontró que el 77%, de estos neonatos nació a término, mientras que el 12 % en un tiempo mayor de 35 semanas de gestación, y el 11 %, nació entre las 20 a 34 semanas de gestación. El sexo de los recién nacidos que presentaron sepsis neonatal, fue en un 58% de sexo masculino, mientras que el 42%, fueron de sexo femenino. El peso del 75% de los neonatos su peso fue mayor o igual a 2500 g, mientras que el 25% presentó un peso menor a 2499 g. Los tratamientos invasivos que se le realizaron a estos recién nacidos que presentaron sepsis neonatal, al 80% le realizaron venoclisis, mientras que al 9%, le realizaron intubación traqueal, el 11%, de los pacientes no se le realizo ninguno de estos procedimientos.

DISCUSIÓN

En la investigación se establecieron que las pacientes que presentaron ruptura prematura de membranas presentaron sepsis neonatal en el 28% de los casos, mientras que el 72% de los casos no produjo la ruptura temprana de membrana, los resultados obtenidos distan bastante con el análisis realizado por Marcia-Palma. (2019), en el Hospital Alemán Nicaragüense, en Managua, que encontró que una relación con la ruptura prematura de membranas y los casos de sepsis en un 52.4%. (Marcia-Palma, 2019)

El tipo de parto del cual nacieron los niños que presentaron sepsis neonatal, en los análisis de datos se estableció que el 68%, nació por vía vaginal, mientras que el 32%, fue por cesárea, similar al estudio realizado por Castro C. (2019), en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, en este estudio, se observó que el tipo de parto céfalovaginal se relaciona con mayor frecuencia a sepsis neonatal en un porcentaje de 65 % con respecto al parto por cesárea con un 35%. (Castro, 2019)

La prematuridad que presentaron los recién nacidos que presentaron sepsis neonatal, se estableció que el 77% llegó a término en su gestación, mientras que el 12%, de estos neonatos nació en un tiempo mayor de 35 semana de gestación, y el 11 % nació entre las 20 a 34 semanas de gestación, los resultados obtenidos difieren de la investigación realizada por Tarira-Cerezo (2018), de acuerdo a la edad gestacional, la proporción de Sepsis neonatal en neonatos pre términos es mayor, observando que, de 73 pacientes con dicho diagnóstico, lo que corresponde al 58,9%, porcentaje alto en comparación con los neonatos a término, en quienes se presentó en el 31,5% de los casos; seguidos por los prematuros moderados con 8,2% y finalmente los pos términos con 1,4%. (Tarira-Cerezo, 2018)

CONCLUSIONES

Podemos concluir que los hijos de primigestas padecieron en mayor medida la enfermedad, configurando a la primera gesta como uno de los factores de riesgo maternos asociados a la sepsis neonatal de mayor relevancia, de igual manera la prematuridad del recién nacido, el peso del niño al nacer, así como los tratamientos invasivos en los neonatos, fueron los factores de riesgo neonatales se encuentran con mayor relevancia en la aparición en la sepsis neonatal, Hospital Básico de Playas, enero a diciembre del 2020.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Aguilar-Sánchez, C. (2018). Caracterización de la sepsis neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales en el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert e., en el año 2016. Guayaquil : Universidad de Especialidades Espiritu Santo .
- Castro, K. (2019). Factores que influyen en el desarrollo de complicaciones en sepsis neonatal en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante en el periodo 2017- 2018. Guayaquil : Universidad de Guayaquil .
- Hernández-Portillo, L. (2017). Factores asociados a sepsis neonatal temprana en recién nacidos del Hospital San Marcos, Ocotepeque. *Rev. Cient. Esc. Univ. Cienc. Salud*, 4(2), 37-43.
- Mamani, L. (2020). Etiología y cuadro clínico de sepsis neonatal en el servicio de neonatología del Hospital III EsSalud, Juliaca - 2018. Trujillo : Universidad Cèsar Vallejo .
- Marcia-Palma, M. (2019). Factores de riesgo asociados a sepsis neonatal temprana en el Hospital Alemán Nicaragüense durante el segundo semestre del año 2018. Managua : Universidad Autònoma de Nicaragua .
- Obando, Z. (2019). “Cuidado de enfermería en neonato con sepsis neonatal temprana. Ucin del Hospital de apoyo Puquio – 2018”. Arequipa : Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa .
- Sellan, V. B. (2016). “Factores de riesgo en sepsis neonatal del Hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Babahoyo”. Guayaquil : Universidad de Guayaquil .

- Tarira-Cerezo, K. (2018). “Prevalencia y factores de riesgo asociados a sepsis neonatal temprana”. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- Tercero-González., E. (2017). Factores de riesgo asociados al desarrollo de sepsis neonatal temprana en neonatos ingresados en la unidad de Neonatología del HECAM – Matagalpa en el periodo 2013-2015. Matagalpa: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.